

**КРОВТЕЧА ЦІННОСТЕЙ
(НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ Е. М. РЕМАРКА
«DREI KAMERADEN»)**

Романова Н. В. (Херсон / Івано-Франківськ, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-7444-3811>

ABSTRACT. The aim of the research is to identify and outline the forms of reproduction of life experience in the form of values, objectified in the novel *Drei Kameraden* by E.M. Remarque. Thanks to the semantic-cognitive approach, we conclude that the work of memory is structured through the main mental processes: memorization, storage, reproduction, forgetting. The mechanisms of the above processes do not coincide: successful memorization is facilitated by an affective state, interest in the object, its unusualness, beauty, etc.; activators of reproduction are birthday, smell, taste, touch, place, etc., causes of forgetting are time, age, health, reluctance to remember certain events, etc. Memory combines and at the same time delimits time and space, family and lineage, mediates history and culture, models reality, constructs the past, modernizes the present. It was found out that the traumatized memory not only destroys the map of the world, but also wounds the values such as Family, Interpersonal relations, Friendship.

KEYWORDS: values, life experience, personality, reproduction, complete reproduction, incomplete reproduction, combined reproduction.

Розвиток людства і його цінності ґрунтуються на пам'яті. У визначенні пам'яті ми йдемо за С.Д. Максименком: «Закріплення, зберігання та наступне відтворення людиною її попереднього досвіду називається **пам'яттю**» (Maksymenko, 2018, p. 198). При цьому очевидно, що пам'ять структурують у речі соціалізації людини та історії лінгвоспільноти. Процес соціалізації людини корелює з її статтю, віком і етапами життя: дитинство, юність,

молодість, дорослість, зрілість, старість; історія лінгвоспільноти – місток між минулим і теперішнім – є фактично ареною жорсткої боротьби за владу над людиною як особистістю.

Художня думка репрезентує особистість, виходячи з типів художньої свідомості й видів художнього мислення, становлення і зміни яких детерміновані культурно-історичним розвитком людства загалом і особливостями художньої літератури зокрема (Belekhova, 2002, р. 7–9). Стосовно Е. М. Ремарка, то він зображує духовно і фізично травмовану особистість, котра пройшла шлях від рекрута до автомеханіка (Роберт Локамп). Професійне становлення автомеханіка починається через рік після військової підготовки і триває впродовж Першої світової війни, а також після її завершення. Тут на передній план виходить низка робітничих професій з елементами творчих занять *Bahnarbeiter* (залізничник), *Reklamechef* (шеф-рекламник), *Stimmungspianist* (настроювач піаніно), розміщених на хронологічній вісі послідовно 1922, 1923 та відкрито *Die Jahre darauf? Ich legte den Bleistift hin. Hatte keinen Zweck, das alles nachzurechnen. Ich wußte es auch nicht mehr so genau. War zu sehr durcheinander* (Remarque, 1991, р. 8).

Аналогічну відкритість або стирання пам'яті простежуємо й під час зустрічі з побратимом Валентином Гаозером, котрий, на відміну від трьох товаришів, згадує кожний день, кожну годину війни і почувається щасливим. Щастя тотожне найбільшій цінності – біологічному **Життю** та філософії **Життя**.

До механізмів щастя належать: функції грошей, асортимент куплених товарів, відчуття. Популярним товаром серед учасників бойових дій є горілка або інший міцний алкоголь. Горілка порушує роботу головного мозку і впливає на психічні процеси, погіршує пам'ять, розумові здібності, сповільнює рефлекси організму, гальмує реакції. При всіх своїх недоліках напій набуває статусу абсолютного господаря і судді культурного життя, що сприймається як боротьба за справедливість, маркер поділу населення за гендерною ознакою, замінник духовних цінностей на зразок дружби та віри (Remarque, 1991, р. 37).

Виокремлюємо чоловічу й жіночу дружбу. **Чоловічу дружбу** мислять як сукупність позитивних стосунків трьох неодружених осіб, знайомих зі шкільних років, об'єднаних спільною діяльністю, веселим проведенням часу після роботи, неординарними жартами на заборонені теми, елементами брехні і водночас взаємоповагою. Сюди додаємо й життєві випробування, духовну та матеріальну допомогу. Втрата друга – велике горе, яке потрібно пережити і перегорювати. З часом горе притупляється, але нікуди не зникає. **Жіноча дружба** більш прагматична, апелює до двох незаміжніх асоціальних осіб, колежанок *die Soldaten der Liebe*, котрі прагнуть зробити кар'єру. Після зміни статусу шляхи подруг розходяться, дружба згасає. На прощання незаміжня подруга влаштовує для потенційної нареченої безалкогольну вечірку в кав'ярні. Запрошують музиканта, частують наречену і всіх гостей спеченим власноруч тортом, піклуються про теплу атмосферу. Обов'язковим атрибутом такої вечірки є подарунки, що сигналізують про майбутню сім'ю. Цю сім'ю моделюють з позиції надійності і вірності дружини та чистоти її душі (Remarque, 1991, р. 43, 45), натомість чоловікові приписують альфонство, маніпуляцію та буржуазну мораль (Remarque, 1991, р. 294). Альфонс фінансово пасивний, живе за рахунок дружини. Витративши всі її кошти, розлучається з нею. Покинута жінка повертається до старого способу життя не лише спустошеною і зневіреною, а й в стані глибокої депресії (Remarque, 1991, р. 295). Доведено, що депресія небезпечна для людини, оскільки може трансформуватися у суїцид (Shkrabiuk, 2016, р. 76).

Бачимо, що зміст сімейних цінностей на зразок жіноча цнотливість зазнає суттєвих зрушень, диференціюється і постає як соціальні, біологічні та психологічні потреби чоловіка.

Слід зазначити, що **сім'я** відіграє велику роль в житті людини. Розрізняємо повну й неповну сім'ї. Повна сім'я складається з батьків і дитини або дітей, неповна – з матері і дитини; жінки, що втратила чоловіка і своїх дітей; бездітних чоловіка і жінки; бездітної жінки-вдови; бездітного чоловіка-вдівця; сироти. В останньої можуть бути неофіційні опікуни. Мова йде, зокрема, про Роберта Локампа, друзі якого стали його родиною. Так звана метафорична сім'я є

прототипом повної гомосексуальної сім'ї: два батька і дитина. Ця модель сім'ї особливо актуальна в день народження дитини. Друзі-батьки лагідно звертаються до уродиника *Baby, Kindchen, Knabe* або сентиментально говорять про нього *unser Kind, der Junge, unser schöner Junge*, дарують подарунки зі «сміслом»: шість пляшок рому, імператорський амулет інків, вечеря в невеликому ресторані. Шість пляшок символізують союз і рівновагу, ром – дорослість, веселощі, свято. Разом з тим, ром трактують метафорично, а саме: ... *er ist schon mehr ein Freund, ein Freund, der alles leichter macht. Er verändert die Welt* (Remarque, 1991, p. 37). Перенесення образності відбувається на основі функцій друга.

Імператорський амулет інків не просто дарують, його продають за умовну ціну та розповідають історію походження. Відповідно до історії амулет є сакральним предметом, що захищає господаря від неприємностей, наділяє його космогонічними енергіями (Remarque, 1991, p. 9). У цьому контексті безпека, здоров'я і благополуччя уродиника залежить від «чужої» віри, історії, культури сивої давнини. Опозиційність «чужого» язичництва і «свого» християнства збуджує зростання національного настрою. Останній маніфестує політичну, економічну й соціальну кризу в німецькому суспільстві.

Принагідно зауважимо, що один із батьків метафоричної сім'ї – веселий, чутливий Готфрід Ленц – загинув січневого вечора від рук нацистів прямо на очах родини. Поведінка членів родини природна: надання першої допомоги, доставка до лікарні, споглядання за діями лікаря, поховання тіла згідно церковних канонів.

Подвійну втрату – друга та батька – родина переживає по-різному: дорослий прагне покарати вбивцю без поліції, дитина, навпаки, – діяти суто в правовому полі (Remarque, 1991, p. 326–327). Отже, негативні емоції можуть як домінувати над розумом, так і керувати, відповідно. Домінування емоцій правомірно розглядати як емоційну незрілість особистості або особливість її темпераменту.

Третій подарунок – вечеря в невеликому ресторані – асоціюємо з союзом миру (Kotsura, Potapenko, & Dmytrenko, 2002, p. 106) і фізичної праці, що не стільки зміцнює позиції робітничого класу, скільки розширює його економічні можливості. Безумовно, попередні уявлення про колективну фізичну працю було

переглянуто, стратегії і тактики, започатковані до Першої світової війни, змінено, велися пошуки нових ефективних активаторів, здатних впливати на індивідуальну та гендерну психологію.

З третім подарунком розпочався найбільш важливий етап у житті трьох товаришів – романтичне кохання. На жаль, воно було дуже коротким і трагічним. За трагічним досвідом закріплюють дипломатичне бажання *Möchte allein sein*, категоричне заперечення *Nicht anfassen*, фізичні дії *habe das Blut abgewaschen*, перемежовані емоційним станом *Ich war aus Holz*, опосередковані оцінкою процесів а) когнітивних *ich konnte nichts denken*, б) сенсорних *Ich habe gesehen, wie ihr Gesicht anders wurde*. Раціональну оцінку підсилюють через паралельні модальні негативні конструкції, предикативні одиниці в минулому часі *anders wurde, war nicht mehr* або інфінітивній формі *leer dasitzen* (Remarque, 1991, p. 383).

Отже, людина пам'ятає значущі, емоційно забарвлені події, явища, образи, пережиті нею особисто чи її родичами, друзями, приятелями тощо. Негативний життєвий досвід компенсують щирою дружбою, колективною працею, алкоголем, романтичним коханням.

REFERENCES

Belekhova, L. I. (2002). *Obraznyi prostir amerykanskoï poezii: lnhvokohnityvnyi aspekt: avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoï stupenia doktora filolohichnykh nauk* [Image Space of American Poetry: Cognitive Perspective: thesis for a doctor degree in philology]. Kyiv : KNLU. (in Ukrainian).

Kotsura, V., Potapenko, O. & Dmytrenko, M. (ed.) (2002). *Slovník symboliv kultury Ukrainy* [Dictionary of cultural symbols of Ukraine]. Kyiv : Melenium. (in Ukrainian).

Maksymenko, S. D. (2018). *Zahalna psykholohiia* [General Psychology]. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury. (in Ukrainian).

Remarque, E. M. (1991). *Drei Kameraden*. Köln : Kiepenheuer & Witsch. (in German).

Shkrabiuk, V. (2016). *Dukhovna kryza avitalnoi aktyvnosti osobystosti* [Spiritual crisis as a factor in the vital activity of the individual]. *Zbirnyk naukovykh prats: psykholohiia* [A collection of scientific works: psychology], 26, pp. 72–78. (in Ukrainian).